

ИЗМЕРЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОСТОЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7904137>

Н.А.Ашурметова

к.э.н., доцент

М.Ф.Ибрагимова

студентка

Ташкентский государственный аграрный университет

Аннотация.

Решение вопросов, связанных с продовольственной безопасностью, актуально как на глобальном, так и национальном уровне. Данное исследование посвящено вопросам продовольственной безопасности в Республике Узбекистан, в частности приведены показатели Индекса продовольственной безопасности, на основе которого определяется рейтинг стран мира по уровню продовольственной безопасности. Раскрыты факторы, благоприятствующие и препятствующие обеспечению продовольственной безопасности и улучшению позиций Узбекистана в рейтинге стран мира.

Ключевые слова.

продовольственная безопасность, измерения продовольственной безопасности, индекс продовольственной безопасности, природные ресурсы и устойчивость, экономическая доступность продовольствия.

Annotation.

The solution of issues related to food security is relevant both at the global and national levels. This study is devoted to the issues of food security in the Republic of Uzbekistan, in particular, the indicators of the Food Security Index are given, on the basis of which the rating of the countries of the world is determined by the level of food security. The factors that favor and hinder food security and improve the position of Uzbekistan in the ranking of countries of the world are revealed.

Key words.

food security, food security measurements, food security index, natural resources and sustainability, food affordability.

Продовольственная безопасность подразумевает надежное обеспечение всего населения основными видами продовольствия за счет производства в необходимом для жизнедеятельности человека количестве и качестве, при

обязательном условии физической и экономической доступности продуктов питания и максимально возможной независимости от внешних источников поступления продовольствия. Продовольственная безопасность различается по всему миру, при этом некоторые страны больше подвержены отсутствию продовольственной безопасности по причине дефицита земельно-водных ресурсов или недостаточности капитала для обеспечения нужного количества продовольствия за счет импортных закупок. Как показывают исследования, спрос на продукты питания в мире неуклонно растет, особенно в развивающихся странах, и это обуславливает проведение исследований, связанных с решением вопросов экономической и физической доступности продовольствия для населения, наращивания экспорта, устойчивого развития сельских территорий, повышения качества продовольствия, минимизации продовольственных потерь и пищевых отходов. Вместе с тем, если такие исследования и их результаты не распространятся на страны, характеризующиеся бедностью и высокой плотностью населения, показатели Глобального индекса продовольственной безопасности, как считают некоторые исследователи, снизятся в ближайшие годы. [5]

Индекс продовольственной безопасности (Global Food Security Index) – это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по уровню продовольственной безопасности по версии аналитического агентства Economist Intelligence Unit. Данный индекс представляет собой ранжирование 113 стран мира по 34 показателям, сгруппированным по четырем направлениям:

- экономическая доступность продовольствия;
- физическая доступность продовольствия;
- качество и безопасность продовольствия;
- природные ресурсы и устойчивость.

Каждое из направлений имеет показатели, оцениваемые экспертным путем и показатели, выраженные в натуральных единицах, или в виде отношений. Согласно версии аналитического агентства Economist Intelligence Unit первенство среди стран Евразийского региона в 2022 году принадлежит Казахстану, который в общем рейтинге стран мира занял 32-место с интегральным показателем 72,1. Узбекистан в данном рейтинге занял 73-е место с интегральным показателем 57,5 (табл.1). Набранный балл позволил Узбекистану сохранить место в группе стран с умеренным уровнем продовольственной безопасности.

Таблица 1. Глобальный индекс продовольственной безопасности в 2022 году для стран Евразийского региона

Страна	Место в рейтинге	Интегральный индекс	Составляющие интегрального индекса			
			Доступность	Наличие	Качество и безопасность	Природные ресурсы и устойчивость
Казахстан	32	72,1	78,0	67,2	76,3	65,4
Россия	43	69,1	77,8	61,4	78,7	56,6
Беларусь	55	64,5	67,8	61,9	69,0	58,5
Азербайджан	66	59,8	78,1	56,2	54,5	44,6
Украина	71	57,9	66,6	48,1	71,3	43,5
Узбекистан	73	57,5	52,7	56,4	64,6	57,9
Таджикистан	75	56,7	59,8	56,3	56,5	53,1

В целом, уровень самообеспеченности, используемый при определении «продовольственной независимости», по большинству продуктов в Евразийском регионе превышает 80–95%. [6] В Узбекистане почти 100-процентный уровень самообеспеченности наблюдается по мясо-молочным продуктам и яйцам, по плодово-овощным, бахчевым продуктам республика не только полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность (овощи и бахчевые – 129%, плоды и ягоды – 122%), но и имеет большие возможности экспортировать их за рубеж. [7] В то же время, по зерновым культурам, картофелю и, особенно масличным культурам, наблюдается наименьший уровень самообеспеченности (табл. 2).

Таблица 2. Уровень самообеспеченности Евразийского региона, в %

Страна	Виды продуктов									
	Зерно	Картофель	Овощи и бахчевые	Фрукты и ягоды	Мясо всех видов	Молоко и молочные продукты	Яйца	Сахар	Растительные масла	
Казахстан	125	104	108	38	82	93	100	8	91	
Россия	150	88	87	44	101	84	98	100	117	
Беларусь	90	100	103	57	134	263	128	141	220	

Узбекистан	73	88	129	122	96	99	100	0	44
Таджикистан	61	96	102	96	92	99	98	0	24
Армения	20	101	102	103	61	83	100	12	1
Кыргызстан	62	99	96	111	87	110	90	68	11

Источник: расчеты ЕАБР.

Также были улучшены показатели по категории «Природные ресурсы и устойчивость» с 55,4 баллов в 2018 году до 67,9 баллов в 2022 году. В частности, положительные тенденции наблюдаются в основном по категории «политической приверженности к адаптации к изменению климата» в результате системных мер по адаптации и смягчению последствий изменения климата (утверждение «Концепции охраны окружающей среды до 2030 г, Стратегии по переходу республики на «зеленую» экономику на период 2019-2030 гг., Стратегии по обращению с твердыми бытовыми отходами на период 2019-2028 гг., Концепции развития водного хозяйства Узбекистана на 2020-2030 гг.» и др. документов), институциональных реформ (реорганизация соответствующих министерств и ведомств), а также мер по повышению энергоэффективности экономики, уменьшению использования углеводородов, увеличению доли возобновляемых источников энергии, развитию экологической культуры населения.

Вместе с тем, остаются нерешенными многие вопросы, препятствующие полному обеспечению продовольственной безопасности и улучшению позиций Узбекистана в рейтинге. В первую очередь, необходимо решить проблему земельно-водных ресурсов. В Узбекистане, как и во многих странах, природно-климатические, погодные изменения наряду с последствиями деятельности людей приводят к усилению деградации почв, ограничению водных ресурсов и ухудшению их качества. Так, по данным Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, из имеющихся в республике 44,9 млн. га около 10% или 4,3 млн. га составляют орошаемые земли, из которых около 2 млн. га (45%) подвержены вторичному засолению, 800 тысяч гектаров пострадали от водной эрозии и более чем 2 млн. га земель - от ветровой эрозии. Показатели использования пресной воды в Узбекистане составляет 169 процентов от водных запасов, т.е. уровень нагрузки на водные ресурсы оценивается экспертами ФАО как критический, при этом 90% отводимых объемов свежей воды в стране приходится на сельское хозяйство. [3]

Для обеспечения продовольственной безопасности необходимо улучшить показатели экономической доступности продовольственных продуктов, говоря иначе, необходимо обеспечить соответствующий уровень

доходов населения. По официальным данным в Узбекистане за чертой бедности живут 4-5 млн человек или 12-15% населения, при этом данный показатель наиболее выражен в сельской местности. Поскольку сельское население в республике составляет 17,69 миллиона из 36,024 миллиона человек, т.е. 49,2%, и здесь трудится больше человек, чем в любой другой отрасли – 27% всей рабочей силы или более 3,41 млн. человек, развитие сельского предпринимательства и сельской местности как основных факторов повышения уровня жизни населения и уменьшения доли населения, находящихся за чертой бедности, являются важнейшими задачами, которым в республике уделяется особое внимание. [4]

Для представления полной картины об экономической доступности продовольствия необходимо учитывать также сложившиеся цены на основные продукты питания. В свою очередь, для улучшения показателей средней стоимости продуктов питания необходимо наращивать предложение продовольствия на внутреннем рынке, как за счет роста собственного производства, так и наращивания импорта по адекватным ценам. Кроме того, целесообразно усилить меры по недопущению необоснованного роста цен и пересмотреть импортные тарифы на продовольственные товары. [8] Решение вопросов повышения производства продуктов питания возможно за счет улучшения технологий и методов выращивания сельскохозяйственной продукции.

В заключении можно отметить, что задача продовольственной безопасности Узбекистана рассматривается как первоочередная, поскольку без обеспечения страны собственным продовольствием и изменения ее роли на мировых рынках общее развитие экономики будет очень сложным. Решение этой задачи затрагивает не только производственные, но и экономические, социальные и политические аспекты. Следовательно, принятие Указа Президента Республики Узбекистан от 16.01.2018 г. N УП-5303 "О мерах по дальнейшему обеспечению продовольственной безопасности страны", Указа Президента Республики Узбекистан УП-5853 «Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» [1,2] и других законодательных актов, направленных на решение задач по обеспечению населения страны безопасными и качественными продуктами питания по стабильным ценам, обуславливает не только эффективную и ускоренную реализацию предусмотренных в них мер, но и разработку и утверждение Национальной стратегии продовольственной безопасности и здорового питания.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Указа Президента Республики Узбекистан от 16.01.2018 г. N УП-5303 "О мерах по дальнейшему обеспечению продовольственной безопасности страны".
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года УП-5853 «Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы».
3. Абдувасиков А.А., Ашурметова Н.А. Взаимосвязь устойчивой продовольственной системы и агрологистики //Сборник межд. конф. «Актуальные теоретические и практические проблемы аграрной науки и их решение». 14-15 декабря, 2020 г. ТГАУ. С. 63-68.
4. Ашурметова Н.А. Роль агрологистики в продовольственной системе // Материалы международного круглого стола "Обеспечение продовольственной безопасности в современных условиях. Роль сотрудничества России и Узбекистана в обеспечении продовольственной безопасности". 8 февраля 2023 г. - Уссурйск, 2023. – с. 12-16. Режим доступа: <http://www.primacad.ru/images/files/books/2022/APFIKS22.pdf>
5. Барышникова Н.А., Кириллюк О.М. Международная торговля как фактор обеспечения продовольственной безопасности в современном мире. //Международная экономика. 2020; 11.
6. Винокуров, Е. (ред.), Ахунбаев, А., Чуев, С., Усманов, Н., Забоев, А., Малахов, А., Перебоев, В., Ксенофонтов, М., Ползиков, Д., Потапенко, В., Шалимов, В. (2023) Продовольственная безопасность и раскрытие агропромышленного потенциала Евразийского региона. Доклады и рабочие документы 23/1. Алматы: Евразийский банк развития.
7. <https://eabr.org/>
8. <https://kun.uz/ru/news/2022/04/21/uzbekistan-podnyalsya-na-dve-pozitsii-v-reytinge-prodovolstvennoy-bezopasnosti>